

ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУРУВАННЯ РЕАЛІСТИЧНИХ 3D-ПЕРСОНАЖІВ У КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРАХ

Селезньова Юлія ¹[0009-0005-2775-6371], Кардашов Микола ²[0000-0001-6369-3842]

¹ Студентка кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Україна selezneva200423@gmail.com

² Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Україна kurator.design@gmail.com

Анотація. В роботі досліджено та проаналізовано особливості текстурування реалістичних 3D-персонажів у комп'ютерних іграх. Було розглянуто основні етапи створення персонажів, а саме: концептуальний дизайн, скульптинг, ретопологію та інші. Особливу увагу було приділено процедурі текстурування як ключовому етапу, який напряму впливає на зовнішній вигляд і реалістичність моделі. У роботі детально досліджено використання текстурних карт. Виходячи з проаналізованого матеріалу було виявлено п'ять основних налаштувань текстурування: дифузії, нормалів, відблисків, прозорості та бамп-карти. Кожен з них було окремо досліджено з погляду його функціонального застосування та впливу на фінальний вигляд 3D-персонажів у контексті ігрової графіки. Результати аналізу підтвердили важливість текстурних карт у створенні високоякісних 3D-моделей для комп'ютерних ігор.

Ключові слова: текстурування, 3D, 3D-моделювання, персонаж.

Багато сучасних відеоігор привертають увагу користувачів завдяки високому рівню деталізації та ретельно створеній атмосфері. Серед них можна виділити: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Battlefield 2042, Black Myth: Wukong, Final Fantasy XVI та інші. Всіх їх об'єднують реалістичні та складні за реалізацією 3D-персонажі. Щоб досягти такої деталізації, треба правильно володіти знаннями про текстури. Саме текстурування дозволяє надати моделі виразності та правдоподібності, роблячи її органічною частиною ігрового світу. Вивчення цих аспектів є актуальним, оскільки якісне текстурування впливає на загальне враження від гри та її естетичну привабливість.

Першим етапом 3D-моделювання персонажів є створення концептуального макета, що зазвичай містить грубу форму та пропорції персонажа. Далі йде

процедура скульптингу та ретопології для оптимізації геометрії моделі та зниження навантаження на комп'ютер. Одним із найважливіших етапів створення персонажів є текстурування, адже саме воно додає моделі виразності, кольору та деталей, роблячи модель частиною реалістичного ігрового світу. Цей крок є визначальним для створення завершеного образу, який відповідає високим художнім вимогам сучасних ігор.

Однією з основних та найскладніших процедур рендерингу є якраз процедура текстурування, "згідно з якою для кожної точки поверхні визначається інтенсивність кольору та екранні координати" (Романюк, 2019, ст. 133). Альтернативою до складних розрахунків кольору є використання текстур, які накладаються на графічні об'єкти (Романюк та ін., 2020). "Текстурування – це етап фарбування low poly моделі, який полягає у створенні реалістичного та деталізованого візуального образу" (Чеботарьова, 2024). На стадії текстурування використовуються текстурні карти. Вони додають деталі та структуру об'єктам, накладаючись на поверхню 3D-моделі. Серед таких карток виділяють (Станіславенко та ін., 2023):

- Картки дифузії (diffuse maps) – це один з основних типів текстур, що використовується для надання об'єктам базового кольору і візуальної інформації про поверхню (Guha, 2018). Вони визначають зовнішній колір моделі, допомагаючи їй виглядати більш реалістично завдяки імітації природного освітлення. Ці картки не відображають специфічного блиску чи нерівностей, але є базою для подальшого додавання деталей.
- Бамп-карти (bump maps) – це тип текстур, що використовується у 3D-моделюванні для імітації нерівностей або рельєфу на поверхні моделі без збільшення кількості полігонів (Kilgard, 2000). Вони застосовуються для створення шорсткості на таких матеріалах, як камінь, дерево, шкіра, тканина. Це допомагає надати поверхні додатковий об'єм. Бамп-карти створюють ілюзію рельєфу, змінюючи напрямок освітлення на поверхні, проте не впливають на саму геометрію об'єкта.
- Картки нормалів (normal maps) містять векторну інформацію, яка використовується для створення більш детальної геометрії на поверхні моделі (Guha, 2018). Вони допомагають надати складніший та реалістичніший вигляд моделі, при цьому не навантажуючи комп'ютер. Тому їх варто використовувати при створенні 3D-персонажів для сфери ігрової графіки.
- Картки відблисків (specular maps) контролюють рівень і розташування блиску на поверхні об'єкта (Lawrence et al., 2007). Вони роблять певні матеріали більш глянцеви (метал, скло, волога шкіра), або навпаки можуть зробити поверхню більш матовою, залежно від дизайну персонажа. Відблиски допомагають зробити об'єкт більш динамічним та природнім.
- Картки прозорості (opacity maps) – це тип текстур, що використовується у 3D моделюванні для контролю прозорості об'єктів або окремих ділянок поверхні (Guha, 2018). Наприклад, їх можна ефективно застосовувати для

створення ілюзії тонких пасм волосся або хутра без деталізованої геометрії.

Ігрова індустрія сьогодні є однією з найбільш технологічно розвинених та конкурентних сфер, де реалістичні 3D-персонажі відіграють важливу роль у залученні гравців. В таких іграх, як *Cyberpunk 2077*, *Horizon Forbidden West* чи *The Witcher 3: Wild Hunt*, детально опрацьовані персонажі дозволяють краще відчувати їх атмосферу. Досягнення такого рівня деталізації вимагає використання високоякісних текстурних карт. Водночас необхідно враховувати їх розмір і ступінь опрацювання, адже чим більша текстурна карта, тим реалістичнішою виглядає поверхня, проте це може знижувати продуктивність системи (Романюк, 2017). Завдяки знанням про види текстурних карток та їх призначення, можна доволі швидко створити потрібну текстуру та досягти професійного рівня деталізації. Вони передають найдрібніші особливості матеріалів та дають можливість контролювати зовнішній вигляд поверхні, не збільшуючи кількість полігонів моделі. Таким чином, текстурні картки мають гнучкі можливості для створення правдоподібності у 3D-об'єктах, забезпечуючи баланс між якістю та продуктивністю.

Літературні джерела

1. Guha, S. (2018). *Computer Graphics Through OpenGL®: From Theory to Experiments* (3-тє вид., переробл. і доповн.). Boca Raton: CRC Press.
2. Kilgard, M. J. (2000). A practical and robust bump-mapping technique for today's GPUs.
3. Lawrence, J., Chen, B., Ramamoorthi, R., & Rusinkiewicz, S. (2007). Rapid acquisition of specular and diffuse normal maps from polarized spherical gradient illumination. *Eurographics Symposium on Rendering, 2007*, edited by Jan Kautz, Sumanta Pattanaik, 165–176.
4. Романюк, О., & Стрільчук, Б. (2019). Класифікація методів текстурування. *Комп'ютерна графіка та розпізнавання зображень: збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції*, м. Вінниця, грудень 2018 року Вінниця: Вінницький національний технічний університет. Т. 1, 133–136.
5. Романюк, О. Н., Вяткин, С. І., & Лисенко, Є. С. (2020). Особливості процедурного текстурування. *Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції*, 9–10 листопада 2020 р. Суми/Вінниця: НІКО/ВНТУ.
6. Романюк, О. Н., & Дудник, О. О. (2017). Розробка методів текстурування для задач фотореалістичного рендерингу. *Матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції "Моделювання і комп'ютерна графіка"*, 18–24 вересня 2017 р., 26–33.
7. Станіславенко, Є. Г., Романюк, О. Н., Котлик, С. В., Романюк, О. В., & Стахов, О. Я. (2023). Текстурування при формуванні тривимірних персонажів. *Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація – 2023»*, 19–20 жовтня 2023 р., м. Одеса. 448–450.
8. Чеботарьова, І. Б., & Трохін, К. О. (2024). Проектування тривимірних моделей для комп'ютерної гри AAA-проекту. *Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: матеріали Молодіжної школи-семінару IX Міжнар. наук.-техн. конф.*, 14–28 травня 2024 р. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид». Т. 2, 226–230.